

Шу тариха, ёшларни ҳаётга, айниқса оилавий ҳаётга тайёрлашда давлат, оила, таълим тизими ва жамоатчиликнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари орқали барқарор, маънавий ва масъулиятли авлод шакллантирилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 10 майдаги маърузаси. Республика Президентининг расмий веб-сайти: www.president.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (2023 йил таҳрири). – Тошкент: “Адолат” нашриёти, 2023.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Оила кодекси”. – Тошкент: Юридик адабиётлар нашриёти, 2023.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллалар тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент: “Ҳуқуқ” нашриёти, 2021.
5. ПФ–60-сонли Фармон. “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”. // Республика Президентининг расмий веб-сайти: www.president.uz
6. ПФ–81-сонли Фармон. “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”. – 11.01.2023.
7. Вазирлар Маҳкамасининг 409-сон қарори. “Ёшлар билан ишлашни самарали ташкил этишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”. – 2018 йил.
8. Иброҳимов С. “Оилавий муносабатларда шахслараро мулоқот маданияти”. – Тошкент: “Фан ва технологиялар”, 2020.
9. Қурбонов А.Ш. “Ёшларни маънавий тарбиялашда оила ва жамиятнинг ўрни”. – Тошкент: “Нур”, 2019.
10. Karimova N. “Family and Youth Education in the Context of Social Transformation in Uzbekistan”. – Central Asian Survey, Vol. 37, 2021.
11. UNICEF Report (2020). *Adolescent Life Skills and Family Education Models*. – www.unicef.org
12. Indonesian Ministry of Religious Affairs. *Pre-marital Counseling Program Guidebook*. – Jakarta: 2018.
13. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO). *Developing Family Life Education Programs for Youth*. – Geneva, 2020.

РАҚАМЛИ ЛАБОРАТОРИЯЛАР ДАВР ТАЛАБИ

Бахшилло Амриллович Олимов

Қ.Ниёзий номидаги ТПМИ ф.-м.ф.н в.в. профессор

Аннотация: Мақолада умумий ўрта таълим мактабларида рақамли лабораториялардан табиий фан тажрибаларини ўтказишда замонавий восита сифатида фойдаланиш муҳокама қилинади. Мураккаб жараён ва тажрибаларни моделлаштириш учун рақамли лабораториялардан фойдаланишнинг асосий афзалликлари ва имкониятлари, шунингдек уларнинг ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишини оширишга таъсири кўрсатилган.

Калим сўзлар: таълим, рақамли лаборатория, табиий фанлар, тажрибалар, мактаб таълими, моделлаштириш, интерактив технологиялар.

Бугунги кунда ахборот жамиятининг ривожланиши шароитида ўқув жараёнидан максимал даражада фойдаланишга имкон берадиган асосий элементлардан бири бу ахборот-коммуникация технологияларидан (АКТ) фойдаланишга асосланган таълимдир. АКТни таълим тизимига кириб келганлигига анча бўлишига қарамадан унинг айрим воситалари ҳалигача долзарблигича қолмоқда. Бугунги куннинг асосий мақсади ўқув жараёнига АКТдан фойдаланган ҳолда янги замонавий таълим муҳитини яратишдир.

Давлатимиз томонидан қабул қилинган “Таълимни модернизация қилиш концепцияси”ни амалга ошириш шартдир. “Таълим тизимини ахборотлаштириш” лойиҳасининг асосий ғояси таълимда АКТни тизимли жорий этиш ва фаол фойдаланиш учун шароит яратишдир.

Рақамли лабораториялар-бу табиий фанлар (физика, химия, биология ва бошқа) дарсларида лаборатория ва намоиш тажрибаларини ўтказиш учун ўлчов асбоб ускуна ва дастурий таъминотлардир. Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг муваффақиятли ишлашининг муҳим шартларидан бири бу замонавий ўқув эксперименти тажрибаларини ўзлаштиришдир. Табиий фанларни ўрганишда ўрганилаётган материалнинг кўриниши ўқувчилар учун катта аҳамиятга эга.

Рақамли лабораториялар ўрганилаётган мавзуни ва намоиш тажрибаларини тушунишга, ўрганилаётган лаборатория ва кўргазмали тажрибаларга қизиқишни оширишга ёрдам беради. Рақамли лабораториялар табиий фанлар бўйича турли хил мактаб тажрибаларини ўтказиш учун янги, замонавий ускуна ва воситалардир. Улардан умумий ўрта таълим мактаб ўқув дастурининг бир қисми бўлган ишларни, шунингдек, мутлақо янги тажрибаларини амалга ошириш учун фойдаланиш мумкин. Лаборатория ва намоиш тажрибаларини ўтказишда фойдаланиш физика, биология ва кимё тажрибаларига киритилган янги ўлчов асбобларидан фойдаланилади (компьютер, ҳарорат, магнит датчиклар ва бошқа ўлчов асбобларидир[1]).

АКТ воситаларини экспериментал тажриба ва физик тадқиқотлар ўтказишда фойдаланиш ўлчов чегараларни кенгайтиришга имкон беради, Физика лабораторияси тўпламига киритилган янги ўлчов асбоблари туфайли тадқиқот жараёнида ҳам, натижаларни қайта ишлашда ҳам кўринишни сезиларли даражада оширади. Яна шунини таъкидлаш керакки мактаб шароитида кўплаб ҳодисаларни намоиш этиб бўлмайди (макрокосмос ҳодисалари, тез ҳаракатланувчи жараёнлар ва бошқалар). Физика курсида ҳар доим нафақат идрокка эътиборни кучайтиришни, балки катта тасаввурни ҳам талаб қиладиган мавзулар мавжуд (электромагнит тебранишлар, атом ядроси физикаси, квант физикаси ва бошқалар).

Рақамли лабораториялар қиммат ускуналарга бўлган эҳтиёжни йўқ қилади. Бу, айниқса, бюджети чекланган мактаблар учун жуда муҳимдир. Лекин мактаб ўқувчилари АКТ дастурларидан озгина бўлса ҳам хабардор бўлишлари керак, шундагина улар кўйилган масала нима тўғрисида эканлигини тушуниб етадилар. Кўпгина мактабларни лаборатория ва намоиш қурилмаларни сотиб олиш ҳар доим ҳам имконияти бўлмайди[3].

АКТ дастурларидан фойдаланиб тажрибадан аниқ маълумотларни олгандан сўнг, масалаларнинг ечимлари аналитик усуллар ёрдамида олиш билан бирга ўқувчиларга дастурлардан фойдаланиб ечиш усулларини ҳам ўргатиш мумкин экан. Шу билан бирга

ўқувчилар турли рақамли таълим технология пакетлардан, дастурлаш тиллари кабилардан фойдаланиб физик масалаларни ечишни ўрганишса уларнинг таълим бериш жараёнида дарс сифати ва самарадорлиги кескин ортади. Натижада рақобатбардош кадрлар таёрлашга самарали хисса қўшилади.

ADABIYOTLAR

1. N. Turdiyev, Y.Asadov va bosh. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. Tashkent "Nizo Poligral" 2017y.
2. Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте: монография / А.В. Дерягин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. – 154 с.
3. В.А. Olimov. Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish. //Axborotnomaning maxsus soni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2010 yil 12-13may). 283-284 betlar

OLIY TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TA’LIM TIZIMLARIDAN FOYDALANISH

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi

***Anatatsiya.** Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimidagi raqamli ta'lim muhiti bo'yicha ba'zi tadqiqotlar tahlili berilgan va ushbu muhitda foydalanishga mos keladigan pedagogik va axborot texnologiyalariga aniqlik kiritilgan.*

***Kalit so'zlar:** kasbiy tayyorgarlik, raqamli ta'lim muhiti, masofaviy ta'lim tizimi, pedagogik texnologiyalar.*

Hozirgi vaqtda o'qitishning klassik uslubiy asoslari o'zgarmoqda, bu esa o'qitishning yangi shakl va texnologiyalarining paydo bo'lishiga olib keladi va universitetda axborot texnologiyalari, masofaviy ta'lim texnologiyalari va onlayn ta'limning faol qo'llanilishi bilan bog'liq. Bu o'zgarishlarning barchasi oliy ta'lim tizimining raqamli ta'lim muhitining paydo bo'lishiga olib keladi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida "elektron ta'lim, masofaviy ta'lim texnologiyalari"dan foydalanishga katta e'tibor qaratilgan. Aytish mumkinki, raqamli ta'lim muhitini yaratish zarurati ta'limning zamonaviy tendensiyalari bilan bog'liq.

Oliy ta'lim tizimining raqamli ta'lim muhiti turli xil ta'lim muammolarini hal qilish va an'anaviy kasbiy ta'lim sifatini yaxshilash imkonini beruvchi axborot resurslari va tizimlari to'plamini o'z ichiga oladi: aralash ta'limdan foydalanish, ta'lim mazmuni sifatini oshirish, taqdim etilgan materialning ochiqligi o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash, sinxron va asinxron o'zaro ta'sirning mavjudligidir.

Masofaviy ta'lim texnologiyalari va elektron ta'limni kasbiy tayyorgarlikda qo'llash masalasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ko'rib chiqilgan. Manbalarni tahlil qilib shuni aytish mumkinki, raqamli ta'lim muhiti ma'ruzalar, amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari, loyiha faoliyati va individual mashg'ulotlarni tashkil etish, avtomatik joriy, oraliq, yakuniy attestatsiyani o'tkazish, dialogni on-layn yoki oflayn rejimlarda o'tkazish imkonini beradi.

Tadqiqotchilar o'z ishlarida masofaviy ta'lim texnologiyalarini tashkil etish vositalaridan foydalanish masalasini ko'rib chiqib, elektron ta'limni tashkil etish vositalarini tanlashning asosiy